

**ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ**

*Преподаватель Ферганского Государственного университета факультета
физической культуры*

Туйчиев Ашурали Ибрагимович

Аннотация: В статье на основе анализа идей разных специалистов рассматриваются игровые технологии и их значения в развитии современного подростка.

Ключевые слова: игра, развитие, культура, нравственный, дисциплина
Культура, дисциплина и образование создают человека. Культура и образование – это опыт, история минувших лет, измерение всего созданного человеком, а дисциплина – воссоздание опыта в разуме подрастающего поколения. Одним из важных частей культуры является значимый общественный инструмент – образование. В ходе того, как развивалось образование, невозможно не заметить, что оно накопило достаточное количество способов ретрансляции культурных идей, принципов и понятий. Данные способы используются на практике в работе с молодежью, приобретающей свой этнокультурный опыт. Следовательно, образование и дисциплина играет огромную роль в воспитании и развитии современного подростка.

Игра – сквозной механизм развития ребенка, посредством которой реализуются содержание всех образовательных областей программы образования. Это способствует развитию применения игровых технологий в образовательных учреждениях. Дети имитируют взаимоотношения взрослых, имитируют их поведение, чаще всего это и есть детская игра. Одним из важных вопросов теории игры является вопрос об ее историческом происхождении. Психолог автор оригинальных книг по психологии и

педагогике – Д. Б. Эльконин, высказывает мнение о том, что игра могла появиться тогда, когда историческое развитие социума определило роль ребенка в системе общественных отношений. В результате появления сложных форм разделения труда возникает игра, ребенок больше не может работать, его не получится уже присоединить к производительному труду. Основным источником развития сознательности у детей, необоснованности их действий, поведения детей со взрослыми и сверстниками является игра. Когда ребенок берет на себя определенную роль, он старается выполнять все правила, предусмотренные для конкретной роли, ребенок пытается изменить свое поведение и сделать его максимально близким к правилам данной игры. Стимул играть в самой деятельности. Основной составляющей частью игры является роль. Также существуют: устройство (структура) игры, использование игровых предметов и отношения между игроками. Сюжет и содержание также являются составляющими игры. Сюжетом – совокупность действий, которую ребенок отражает в игре. А взаимоотношения, осуществляемые ребенком между игроками или взрослыми, будут называться содержанием. В игре обычно участвует несколько человек, а значит характер будет групповым. Группа играющих детей выступает по отношению к каждому отдельному участнику как организующее начало, санкционирующее и поддерживающее выполнение взятой ребенком роли. Один из вариантов появления игры – попытка избавиться свободного времени и создание приятного и правильного время препровождения людей. Культуру как «социально- прогрессивную творческую деятельность человечества, направленную на преобразование реальности, на преобразование богатства человеческой истории, на внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и развитие сущностных человеческих сил», характеризуется как гармоничный баланс духовных и материальных ценностей . Создание материальных благ направлено на серьезную утилитарную деятельность. Мотивом игры является процесс, а не результат. Это не подразумевает

никакой материальной заинтересованности. «Освобождение от прямой нужды, от работы, человек начинает мыслить, чувствовать и творить свободно, повинуюсь лишь жажде каждой части своего организма – развернуться» – именно это происходит с людьми, которые находятся в настоящей игре. Именно от самого процесса игры он получает удовлетворение. Древние греки считали, что «боги приходят в человеческую игру и пребывают в ней», являясь игроками покровительствуя им. Культурное сообщество объединялось в игре, репрезентирующая функция которой исполнялась двояко: фигура игрового мира замещала нечто сверхъестественное, сверх реальное, а декорация — всю Вселенную. Такое отношение к игре придавало ей статус божественного, сверхчеловеческого. В этом контексте Ф. Ницше говорит о сущности культуры человека, основанной на идеале духа, играющего «со всем, что до сих пор считалось священным, добрым, неприкосновенным, божественным». Используя сверх реальный статус игры и эмоциональное состояние играющих, представители власти Древней Греции, Древнего Рима имели возможность манипулировать индивидуальным и массовым сознанием своих целях. Показать, что человек важен для общества, имеет определенную власть можно было через посещение спортивных состязаний; более крепкие участвовали в боях гладиаторов. Что касается духовной сферы – танцы и музыка были признаком элиты. Пребыванием в игре элитное общество и представители власти заявляли о своем сверхчеловеческом статусе. Светский стиль искусства проявлялся в музыке, архитектуре, литературе и других видах искусства. Подражая античным идеалам и дополняя их классическими образами, художники того времени, следуя своему эстетическому восприятию, через игру воображения создавали прекрасные произведения искусства. Искусство эпохи Ренессанса с присущим ему игровым стилем служило важным фактором, определяющим тип культуры. В XVIII веке начинает формироваться интерес к игре как к категории. Игра как форма человеческой

активности была предметом философского анализа многих философов. Распространенные игры очень просты, они похожи на игры животных: игры, в которых нужно бегать друг за другом, ловить друг друга, также есть игры с лазанием на деревья или прыжками. Примером такой игры можно назвать «Салки». Также были игры, в которых дети выясняли семейные или социальные проблемы, брали на себя роли членов семьи или общества. Пример такой игры – «Казачьи разбойники». Многочисленные игры, воспроизводят в игровой форме различные трудовые процессы, включая земледелие, главное занятие славян («Уж мы просо сеяли...», «Лен», «Мак», «Капуста»).

Список литературы

1. Абрамова Г.С., Степанович В.А. Деловые игры: теория и организация. – Екатеринбург, 1999
2. Аверин В. А. Психология личности: учебное пособие. СПб : Изд-во В.А. Михайлова, 1999.
3. Актуальные проблемы развития психики ребенка // Вопросы детской психологии
4. Ashurali, T., & Javlonbek, M. (2022). METHODS OF CONDUCTING CHILDREN'S SPORTS GAMES. Conferencea, 30-34.
5. Oripjonova, R., & Tuychiyev, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TRAINING IN WOMEN'S HEALTH PROMOTION. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(1), 106-110.
6. Ashurali, T., & Aziz, U. (2022). GENERAL LAWS AND CHARACTERISTICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(11), 84-91.
7. Tuychiyev Ashurali, & Khairullayev Farrukh. (2023). THE BASICS OF BUILDING A TRAINING SESSION FOR YOUNG ATHLETES. Conferencea, 55–65. Retrieved from

8. Tychiev Ashurali Ibragimovich. (2023). EXPERIMENTAL AND SEARCH WORK ON THE IMPLEMENTATION OF GAME TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF SUMMER RECREATION.
9. Lola Uzakova. 2022."Linguistic-Cultural Study of Lexical Units Related to the Word "Wedding" in Uzbek and English Languages" PINDUS Journal of Culture, Literature, and ELT (PJCLE) Academic journal
- 10.L. Uzakova "O‘ZBEK VA INGLIZ NUTQIY ETIKETLARINING QIYOSIY TADQIQI" «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume:1, ISSUE: 3 B 213-216
11. Lola Uzakova. 2022 "O‘zbek va ingliz tillaridagi "to‘y" leksemasi bilan bog‘liq leksik birliklarni lingvokulturologik tadqiqi" (to‘y so‘zi bilan *bogliq* etiket shakllari) INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES" 2023/1 p958-961